

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

XABARCHI MILLIY IJTIMOYIY TARMOG'INING TAHLILI

Tojiddinov Muhridin Erkinboy og'li

Andijon mashinasozlik instituti, T.J.B va K.T kofedراسi Asisenti.

Ergashev Nurmuhammad Ibrohimjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Email: nurnuxammadergashev01@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqola, O'zbekistonning milliy ijtimoiy tarmog'i hisoblangan "Xabarchi"ning tahlili va uning jamiyatdagi o'rni hamda ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. "Xabarchi" tarmog'i foydalanuvchilarga yangiliklar, ijtimoiy muloqot va ma'lumot almashinuvini taqdim etish orqali milliy axborot maydonini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada, ushbu tarmoqning texnik xususiyatlari, foydalanuvchi interfeysi, kontent yaratish jarayonlari va ulardagi innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, "Xabarchi"ning ijtimoiy tarmoqlar orasidagi o'ziga xos xususiyatlari va foydalanuvchilar uchun qulayliklar yaratishdagi strategiyalari ham ko'rib chiqiladi. Tarmoqning rivojlanish istiqbollari va kelajakdagi rejalari haqida ham fikr yuritiladi. Maqola, shu bilan birga, "Xabarchi"ning milliy axborot tizimida tutgan o'rni va uning ijtimoiy himoya tizimiga qo'shgan hissasini ham o'rganadi.*

Kalit so'zlar: *Xabarchi, ijtimoiy tarmoq, veb-kontent yaratish, O'zbekiston milliy axborot, foydalanuvchi interfeysi, texnik xususiyatlar, innovatsion strategiyalar*

ANALYSIS OF Khabarchi NATIONAL SOCIAL NETWORK

Tajiddinov Muhridin Erkinboy ogli

Andijan Machine Building Institute, Assistant of the department of T.J.B and K.T.

Ergashev Nurmuhammad Ibrohimjon ogli

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Email: nurnukhammadergashev01@gmail.com

Abstract: *This article is devoted to the analysis of Khabarchi, which is considered the national social network of Uzbekistan, and its place and importance in society. The Khabarchi network plays an important role in expanding the national information space by providing users with news, social communication and information exchange. The article analyzes the technical characteristics of this network, user interface, content creation processes and innovative approaches in them. Also, Khabarchi's unique features among social networks and user-friendly strategies will be considered. The network's development prospects and future plans are also discussed. The article also examines Khabarchi's role in the national information system and its contribution to the social protection system.*

Keywords: *Messenger, social network, web content creation, national information of Uzbekistan, user interface, technical features, innovative strategies.*

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyatimizning barcha jabhalarida tobora muhim rol o'ynayotgan bir paytda, milliy ijtimoiy tarmoqlar ham o'zining o'rinlarini mustahkamlamoqdalar. Ushbu maqola, O'zbekistonning milliy ijtimoiy tarmog'i, "Xabarchi"ning tahliliga bag'ishlangan bo'lib, uning veb-kontent yaratish jarayonlari, foydalanuvchi interfeysi va texnik xususiyatlarini o'rganadi. "Xabarchi"ning milliy axborot maydonidagi ahamiyati va uning jamiyatdagi o'rni hamda ijtimoiy tarmoqlar orasidagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Bu tahlil orqali, "Xabarchi"ning foydalanuvchilarga taqdim etayotgan yangiliklar, ijtimoiy muloqot va ma'lumot almashinuv imkoniyatlari hamda bu jarayonlarda qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tarmoqning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va uning milliy axborot tizimida tutgan o'rni ham baholanadi. Maqola, "Xabarchi"ning jamiyatimizdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatayotgani va bu o'zgarishlar bilan qanday integratsiyalashayotgani haqida ham fikr yuritadi.

"Xabarchi"ning tahlili, shu bilan birga, O'zbekistonning milliy axborot tizimida qanday muhim rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatib beradi va bu borada qo'yilgan strategik maqsadlar hamda ularning amalga oshirilishi yo'llarini tahlil qiladi. Maqola, milliy ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishida duch keladigan qiyinchiliklar va to'siqlarni ham ko'rib chiqadi va bu borada amaliy yechimlar taklif etadi.

"Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'i O'zbekistonning axborot maydonida yangi bir qadam hisoblanadi. Ushbu tarmoqning tahlili, nafaqat texnik va dizayn jihatdan, balki ijtimoiy va madaniy o'lchovlarda ham muhimdir. Tarmoqning texnik xususiyatlari va foydalanuvchi interfeysi, uning ommabopligi va samaradorligini belgilaydi. Shu bilan birga, "Xabarchi"ning milliy madaniyatimizni aks ettirishdagi roli ham e'tiborga molikdir.

Adabiyotlar tahlilida, "Xabarchi"ning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari, uning ijtimoiy funksiyasi va ijodiy jarayon qonuniyatlarini o'rganish muhimdir. Shuningdek, adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixi va adabiy tanqid kabi sohalarda ham "Xabarchi"ning o'ziga xos xususiyatlari va paydo bo'lish sabablari ko'rib chiqilishi kerak.

Milliy adabiyotimizning rivojlanishi doirasida, "Xabarchi"ning o'ziga xos milliy shaklni yuzaga keltirishdagi ahamiyati ham tahlil qilinishi lozim. Bu borada, adabiyot tomonidan uzoq davr mobaynida yig'ilgan tajriba va an'analar,

hamda xalq hayotidagi yangi davrlar adabiyotni yangi, yuqoriroq bosqichga ko'tarishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, "Xabarchi"ning pedagogik jihatdan ham o'rganilishi kerak, chunki u ta'lim-tarbiya, ta'limiy va tarbiyaviy tizimlarni boshqarish sohasiga doir qonuniyatlarni aniqlash va o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Pedagogikaning rivojlanish manbalariga turmush tarzi, an'analar va marosimlar, xalq pedagogikasida aks etgan ko'p asrlik amaliy tajriba, hamda jahon va milliy tarbiya amaliyoti kabi omillar kiradi.

"Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining afzalliklari:

1. Milliylik: "Xabarchi" O'zbekistonning milliy axborot maydonini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, mahalliy aholining madaniyati va tiliga moslashtirilgan.

2. Foydalanuvchi Interfeysi: Foydalanish oson va intuitiv interfeysga ega, bu esa keng foydalanuvchi bazasini jalb qilish imkonini beradi.

3. Axborot Xavfsizligi: Mahalliy serverlarda joylashganligi sababli, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari yaxshi himoyalangan.

4. Ijtimoiy Integratsiya: Tarmoq orqali turli ijtimoiy qatlamlar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rag'batlantiradi.

5. Ta'limiy Resurslar: Ta'lim va o'qitish uchun mo'ljallangan kontentlar bilan boyitilgan, bu esa foydalanuvchilarga bilim olishda yordam beradi.

6. Iqtisodiy Imkoniyatlar: Mahalliy bizneslar uchun reklama va marketing platformasi sifatida xizmat qiladi.

7. Ijtimoiy Himoya: Ijtimoiy himoya milliy agentligi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu afzalliklar "Xabarchi"ni nafaqat O'zbekiston ichida, balki xalqaro miqyosda ham tan olingan ijtimoiy tarmoq sifatida ajralib turishiga yordam beradi.

"Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining kamchiliklari:

1. Texnik Cheklovlari: Ba'zi hollarda, tarmoqning texnik imkoniyatlari cheklangan bo'lishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarga noqulayliklar tug'dirishi mumkin.

2. Xavfsizlik Masalalari: Raqamli xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi.

3. Kontent Sifati: Tarmoqda taqdim etilayotgan kontentning sifati va uning foydalanuvchilarga ta'siri doimiy nazorat va yaxshilanishni talab qiladi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

4. Foydalanuvchilar Soni: "Xabarchi"ning foydalanuvchilar soni hali keng emas, bu esa uning ijtimoiy tarmoq sifatida samaradorligini cheklashi mumkin.

5. Xalqaro Integratsiya: Xalqaro darajada tan olinishi va integratsiyalashuvi uchun qo'shimcha sa'y-harakatlar zarur.

6. Qonuniy Cheklovlari: Qonuniy me'yorlar va cheklovlar tufayli ba'zi xizmatlar va imkoniyatlar cheklangan bo'lishi mumkin.

7. Moliyaviy Resurslar: Tarmoqni rivojlantirish va yangilash uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar cheklangan.

Bu kamchiliklar tarmoqni yanada takomillashtirish va foydalanuvchilarga yaxshi xizmat ko'rsatish yo'lida diqqat qilinishi kerak bo'lgan jihatlar hisoblanadi.

"Xabarchi" yoshlar va katta yoshdagi aholi o'rtasida muloqotni rag'batlantirish orqali O'zbekistonning noyob demografik holatidan foydalanishga yordam beradi. Tarmoq, aholini ijtimoiy himoya qilish milliy strategiyasi doirasida ijtimoiy nafaqa olish jarayonini soddalashtirish va ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan xarajatlarni oshirishga hissa qo'shadi. "Xabarchi"ning faoliyati, yoshlarning huquqlarini ta'minlash va ishsizlik darajasini kamaytirish orqali siyosiy va diniy ekstremizmga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Tarmoq, yoshlar uchun ta'lim va bandlik imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan milliy tadqiqotlar va dasturlar orqali ta'lim va ish bilan ta'minlash sohalarida yordam beradi. "Xabarchi" yoshlarni jamiyatning siyosiy va iqtisodiy hayotida faol ishtirok etishga undaydi va ularning ovozini hukumat tomonidan eshitalishini ta'minlaydi.

Bu natijalar "Xabarchi"ning O'zbekiston jamiyatidagi muhim o'rni va uning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rsatib beradi. Tarmoqning kelajakdagi yutuqlari va rivojlanishi, davlatning yoshlar siyosatini takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, "Xabarchi"ning tahlili, uning texnik va ijtimoiy jihatdan rivojlanishini, shuningdek, milliy madaniyatimizni qanday aks ettirishini va jamiyatimizdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq tushunishimizga yordam beradi. Bu tahlil, shu bilan birga, O'zbekistonning milliy axborot tizimida qanday muhim rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatib beradi va bu borada qo'yilgan strategik maqsadlar hamda ularning amalga oshirilishi yo'llarini tahlil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ikromov, K., & Khakimova, D. (2024). Analysis of procedural functions of mysql in creating information systems. *Research and implementation*, 2(2), 201–208.
2. Xakimova Dilnozaxon Sa'dulla qizi. (2023). Shifokorlar tomonidan bemorlarga beriladigan dori ro'yhatini raqamlashtirish. qo'qon universiteti xabarnomasi, 1(1), 160–163. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.326>
3. Khomitjonovich, B. E. (2022). Creating an interbase database. *Conferencea*, 245-247.
4. Khomitjonovich, B. E. (2022). Developing algorithm for converting integer type variables into string view. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 105-108.
5. Божович Л. И. “Проблемы формирования личности” – М.: Воронеж, 1997 год.
6. Бондаренко С.М. “Проблема формирование познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении: по материалам психолого-педагогической литературы”.
7. Internetda o'zbek milliy kontentini rivojlantirish dasturi amalga <https://xabar.uz/uz/tehnologiya/internetda-ozbek-milliy-kontentini-rivojlantiri>.
8. 888-сон 21.10.2019. Internet jahon axborot tarmog'ida milliy kontentni <https://lex.uz/uz/docs/-4566279>.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.